

"SUT BEZI VA BACHADON BUYNI SARATONI SKRININGI VA UNING ISTIQBOLI" MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

OG'IZ BO'SHLIG'I XAVFLI O'SMALARINI MULTISPIRAL KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI (MSKT) YORDAMIDA DIAGNOSTIKA QILISHNING AMALIY AHAMIYATI

N. Sh. Xoshimova¹, Yu. M. Xodjibekova², Sh. I. Qaxxorov¹

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali, RSHTYoIM Surxondaryo filiali¹

Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti, kafedra kurs rahbari²

Muammoning dolzarbligi : Og'iz bo'shlig'i to'qimalarining yomon sifatli o'smalari butun dunyoda onkologik kasalliklar orasida o'rta o'rinda turadi (2–5%). Biroq bu lokalizatsiyadagi o'smalarning biologik xususiyatlari — agressiv o'sish, tez metastazlanish, qaytalanishga moyilligi — ularni klinik jihatdan ahamiyatli guruhga kiritadi. Afsuski, ko'pchilik bemorlar kech bosqichda (III–IV) murojaat qiladi, bu esa diagnostika, davolash va prognozda jiddiy muammolar tug'diradi. Ushbu holatda aniqlik va tezlik bilan ishlaydigan zamonaviy diagnostika metodlarining o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. MSKT – multispiral kompyuter tomografiyasi og'iz bo'shlig'i va unga tutash anatomik strukturalarni batafsil tahlil qilish imkonini beruvchi samarali tasviriy tekshiruv usuli hisoblanadi.

Material va metodlar. Tadqiqot Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy markazi Surxondaryo filiali bazasida 2019–2022 yillar davomida o'tkazildi. Tadqiqotga og'iz bo'shlig'i va og'iz halqum sohalarida xavfli o'sma bilan tashxislangan 121 nafar bemor jalb etildi. Bemorlar yoshiga ko'ra 19 yoshdan 89 yoshgacha bo'lib, barchasida morfologik jihatdan tasdiqlangan yomon sifatli o'smalar mavjud edi. MSKT tekshiruvlari nativ rejimda, kontrast modda bilan va kontrastsiz holda bajarildi. Tekshiruvlar asosida o'smalarning lokalizatsiyasi, invaziya darajasi, atrof to'qimalarga tarqalishi va limfa tugunlari holati baholandi.

Natijalar va muhokama. MSKT tekshiruvi orqali og'iz bo'shlig'ining turli sohalarida joylashgan o'sma to'qimalarining chegaralari, zichligi va tarqalishi haqida aniq tasviriy ma'lumotlar olindi. 121 bemordan 86 nafarida (71,1%) o'smaning mushak to'qimalariga invaziya qilgani qayd etildi. 22 holatda (18,2%) submukozal invaziya, ya'ni shilliq osti qatlamga chuqurlashgan infiltratsiyalar aniqlandi. 13 bemorda (10,7%) suyak strukturalariga — ayniqsa, pastki jag' suyagiga invaziya mavjudligi MSKT orqali aniqlashtirildi. Bundan tashqari, 48 nafar bemorda (39,6%) regional limfa tugunlarida shubhali o'zgarishlar kuzatildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, MSKT tekshiruvlari og'iz bo'shlig'i o'smalarini tashxislashda yuqori aniqlikka ega bo'lib, o'sma hajmi, chegarasi, atrof to'qimalarga invaziya darajasi, suyak

"SUT BEZI VA BACHADON BUYNI SARATONI SKRININGI VA UNING ISTIQBOLI" MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIIY-AMALIIY ANJUMANI

tuzilmalariga tarqalishi va limfa tugunlarining holatini baholashda muhim ahamiyatga ega. Kontrastli MSKT yordamida suyak invaziyasi va limfogen metastazlarni aniqlash ancha osonlashadi. Shu bilan birga, MSKT yordamida o'smaning operatsiyadan oldingi bahosi (staging) to'g'ri qo'yilishi mumkin, bu esa jarrohlik yoki kompleks davolash rejalarini belgilashda muhim omil bo'ladi.

Xulosa. Multispiral kompyuter tomografiyasi og'iz bo'shlig'i xavfli o'smalarini tashxislashda ishonchli va samarali instrumental usul bo'lib, u bemorlarning klinik holatini to'g'ri baholash, o'sma hajmi va tarqalishini aniqlash hamda individual davolash yondashuvini tanlashda katta yordam beradi. Shu sababli, og'iz bo'shlig'i onkologiyasida MSKT tekshiruvlarini diagnostika algoritmiga muntazam kiritish maqsadga muvofiqdir.